

भवाई ऐतिहासिक लोक नृत्य

नारायण पालीवाल¹ एवं गिरिन्द्र मोहन ठाकुर²

‘शोध सहायक’ साहित्य संस्थान, विभाग
ज.रा.ना. राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर
मो.-8949555629, ईमेल—narayanpaliwal1985@gmail.com

Received : 03/08/2024

1st BPR : 12/08/2024

2nd BPR : 21/08/2024

Accepted : 02/09/2024

Abstract

मेवाड़ में लोक नृत्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। लोक नृत्यों को जीवन में मनोरंजन एवं परम्परागत संस्कृति का रूप निहारने को मिलता है। लोक नृत्यों में जन-जीवन से जुड़ी हुई परम्परा, उसके संस्कार तथा लोगों के दिलों में बसे हुये आध्यात्मिक विश्वास समाहित होते हैं। मेवाड़ का सामुदायिक सौहार्द और यहाँ की परम्पराओं में आज भी इन लोक नृत्यों को जीवंत रखा है इसीलिये ये लोक नृत्य मेवाड़ की संस्कृति के प्राण बने हुए हैं। ये लोक नृत्य सामुहिक रूप से किये जाते हैं और अपनी विशेष कलाओं से सबका मनोरंजन किया जाता है। भवाई नृत्य का राजस्थान के सभी प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्यों में से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह नृत्य अपनी विशिष्ट चमत्कारिता एवं अनोखापन के लिये प्रसिद्ध है। इस लोक नृत्य में विभिन्न प्रकार के शारीरिक करतब दिखाने पर विशेष बल दिया जाता है।

Key words: नृत्यकला, अभिव्यक्ति, सौन्दर्य, नृत्यांगनाएँ, वस्त्राभूषण, गायन।

नृत्य कला का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। प्राचीन भारतीय इतिहास में राजाओं ने इस कला को प्रोत्साहन प्रदान किया था, परन्तु मध्य युग में यह कला पतनोन्मुख थी। भारत के प्राचीन ग्रन्थ अथर्ववेद एवं सूत्र साहित्य शुक्रनीति एवं कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के समान राजनीति एवं अर्थनीति, नाट्य शास्त्र, नृत्य कला के प्रतिपादक ग्रन्थ पुराण है। सम्पूर्ण भारत में काव्य, संगीत तथा वास्तु इन तीनों कलाओं को परमब्रह्म को प्रकट करने वाला माना गया है। ये तीनों कलाएँ स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं। षिल्प तीन परतों में है नृत्य, संगीत व गायन। शिव सूत्र में नृत्य के विषय में लिखा है; नृतक आत्मा अर्थात् आत्मा नृतक या अभिनेता है। नृत्य के लिये अन्तरात्मा रंगमंच है। भारत में बने शिवालयों में नटराज की प्रतिमा नजर आती है वो जिस भाव में प्रदर्शित है उससे आभास होता है की नृत्य और भावों को प्रदर्शित करना सिखाती है। भारतीय नृत्य की प्रमुख शास्त्रीय शैलियाँ मध्यकाल में यत्र-तत्र दिखायी देती रही है। भारत में भी अगर देखा जाये तो राजस्थान राज्य के मेवाड़ क्षेत्र में लोकनाट्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, नृत्यकला, स्थापत्य एवं संगीत अपने कल्पना, अभिव्यक्ति, सौन्दर्य तथा परम्परागत कलागत आकर्षण एवं माधुर्य तथा मनोरंजन के कारण विश्व विख्यात रहा है।

मेवाड़ में लोक नृत्यों का अपना एक महत्वपूर्ण रहा है। लोक नृत्यों में जीवन से संबंधित मनोरंजन और संस्कृति का समावेश देखने को मिलता है। ये नृत्य अपने अन्तर मन द्वारा किये जाते हैं। इसके लिये कोई शास्त्र नहीं लिखा है न इनके कोई प्रणेता है। ये नृत्य बिना किसी नियम के किये जाते हैं। लोक नृत्यों में जन-जीवन की परम्परा, उसके संस्कार तथा लोगों के आध्यात्मिक विश्वास समाहित होते हैं। यही कारण है की लोक नृत्यों की आयु लम्बी तथा उद्गमकाल अत्यन्त प्राचीन हैं। लोक नृत्य जन-जीवन में एक नयी उमंग के रूप में प्रतिष्ठित है जिसने काल, स्थान और परिस्थितियों की अनेक गतिविधियों को देखा, प्रभावित किया और जन-जीवन को लम्बे समय तक उल्लासित किया है। ये लोक नृत्य आज भी जनता के जीवन में धार्मिक विश्वास की तरह प्रतिष्ठित हुये हैं। मेवाड़ का सामुदायिक सौहार्द और यहाँ की परम्पराओं में आज भी इन लोक नृत्यों को जीवंत रखा है इसीलिये ये लोक नृत्य मेवाड़ की संस्कृति के प्राण बने हुए हैं। ये लोक नृत्य सामुहिक रूप से किये जाते हैं। मेवाड़ में लोक नृत्य को मुख्यतः तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है :-

- (1) क्षेत्रीय लोक नृत्य
- (2) जातिय लोक नृत्य
- (3) व्यावसायिक लोक नृत्य

भवाई एक व्यावसायिक लोक नृत्य :-

यह नृत्य उसी जगह पनपते हैं जहाँ सामाजिक और सामुदायिक लोकनृत्यों के लिये उचित वातावरण न हो। व्यावसायिक लोक नृत्यों में लोक नृत्यों के गुण अवष्य विद्यमान रहते हैं, परन्तु आजविका उपार्जन के लिये कुछ पेशेवर

लोगों की धरोहर बन जाने के कारण उनमें कुछ प्रवीणता की अधिकता होती है। इन नृत्यों में जातिगत कुशलता तथा चमत्कारिता बहुत है। इसमें मेवाड़ का भवाई नृत्य प्रमुख है (कौशिक 2016 : 133-143)¹।

भवाई नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य अपनी विषिष्ट पहचान एवं शारीरिक करतब दिखाने के लिये प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के शारीरिक करतब को मनोरंजन के रूप में दिखाने पर विशेष बल दिया गया है। यह मूलतः मटका नृत्य है किन्तु भवाई जाति में प्रचलित होने के कारण इसका नाम भवाई पड़ गया। यह नृत्य मुख्यतः मार्गशीर्ष एवं पौष माह में किया जाता है। इस नृत्य को मीणा एवं रावत समाज के लोग अधिकतर देखते हैं और यह नृत्य करने वाले लोगों को भी अपने गाँवों में बुलाकर समस्त ग्रामवासियों को दिखते हैं। भवाई नृत्य करने वाले लोगों के खाने-पीने का इम्तजाम भी यह मीणा एवं रावत समाज के लोग करते हैं। भवाई नृत्य में सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, तलवारों की धार पर नृत्य करना, जमीन पर रूमाल रखकर मुँह से रूमाल उठाना, काँच की गिलासों पर नाचना, थाली एवं परात के किनारों पर नाचना आदि इस नृत्य की मुख्य विशेषताएँ रही हैं। इसमें शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी देखने को जबरदस्त मिलती है। भवाई लोकनृत्य में घूँघट किये हुए नर्तकियाँ मुख्य भूमिका निभाती हैं। नर्तकियाँ सात अथवा आठ तांबे के घड़े सिर पर रखकर व उनका संतुलन बनाकर उस पर नृत्य करती हैं। भवाई नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएँ किसी गिलास के ऊपर अथवा तलवार की धार पर अपने पैर के तलुओं को टिकाकर झूलते हुए नृत्य करती हैं। अनूठी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता इसकी मुख्य विशेषताएँ रही हैं। भवाई कलाकार सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करते हैं उसके बाद पाँच गीत माताजी के गाये जाते हैं फिर अमरसिंह राठौड़ का खेल करते हैं जिसमें कई तरह के करतब दिखाये जाते हैं जैसे नृत्य के दौरान जमीन पर पड़ा रूमाल को मुँह से उठाना, पुराने गीतों को गाते हुये तलवार की धार तथा नुकीली कीलों पर नृत्य करना इस नृत्य की अनोखी विशेषताएँ हैं। इन नृत्यों को करते समय दर्शकों की तालियों की बोछार रहती है। खेल के बीच में आरती कराई जाती है जिसके रूपये रावत समाज ही अदा करता है। इस नृत्य की पहचान स्व. श्री देवीलाल सामर ने 1952-53 में उदयपुर स्थित लोक कला मण्डल के माध्यम से करवाई व कलाकार दयाराम था। दयाराम अपनी सीखने की ललक और मेहनत के बल पर जल्दी ही ख्याति प्राप्त हो गया (सामर 1964 : 239-260)²।

भवाई नाट्य करती हुई नृत्यांगना

राजस्थान में पेशेवर लोक गायकों एवं लोक नृत्यकारों की परम्परागत जातियाँ पाई जाती थीं। मांड, भवाई, भाट, नट, कालबेलिया आदि ऐसे पेशेवर कलाकार थे जो नृत्य गान के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते थे। इन कलाकारों के पास जो कला थी वह एक प्रकार से लोक कला का ही पेशेवर रूप है। राजस्थान के पेशेवर लोक नृत्यों में भवाई नृत्य अपनी उत्कृष्टता के लिये अत्यधिक लोकप्रिय रहा है। उदयपुर संभाग के एक क्षेत्र में इन नृत्यकारों के समुह बस गये थे, जिन्होंने एक जाति का रूप ले लिया था और वे भवाई कहलाये। अन्य पेशेवर लोक कलाकारों की भाँति इन भवाई

नृत्यकारों ने किसी यजमानी प्रथा का सहारा नहीं लेकर अपने नृत्य को जनजागरण के मनोरंजन के लिये विकसित किया (निर्मला 1960 : 36-40)³।

भवाई लोक कला में कोई कथानक जुड़े है तो केवल इसलिये की इन्होंने अपनी कला के नृत्य नाटिका सम्मिलित करने का प्रयास किया है। यह उनकी मनोरंजन के लिये नये आयाम ढूँढने की ललक का परिणाम है। भवाई नृत्य में विभिन्न शारीरिक करतब दिखाने पर अधिक जोर रहता है। जिससे शरीर का संतुलन दिखाने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य में संतुलन के लिये साधना करने की महती आवश्यकता होती है। भवाई लोक नृत्य अपने स्वांगो के लिये प्रसिद्ध रहे हैं। भवाई लोक कलाकार 36 कौमो के स्वांग धारण करते थे। इनके द्वारा किये जाने वाले स्वांगो में बोहरा-बोहरी, सूरदास, बाणिया, लोड़ी-बड़ी, शंकरिया, कानगुजरी, बाघाजी एवं बीकाजी आदि प्रमुख थे। भवाई नाट्य का माध्यम गीत गद्य एवं नृत्य था। भवाई नृत्य के दौरान लोगो की अलग-अलग गानों की फरमाइस रहती है जिसमें जो व्यक्ति ज्यादा पैसे की बोली लगाता है उसका पसन्दीदा गाना भवाई करने वाले कलाकार गाते हैं। यह गानों को गाने का कम निरन्तर चलता रहता है। भवाई नृत्य अधिकतर शाम एवं रात के समय शुरू किया जाने वाला खेल है, जिसमें जो भवाई नृत्य करवा रहा है वह घर के आँगन के बाहर या चौक में 3-4 टेन्ट लगवाएगों तथा बिजली की समुचित व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी उठायेगा। इनके नृत्य की मुख्य विशेषताएं नृत्य अदायगी, शारीरिक प्रक्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता थी। लोक कलाकार अपने अंगो को मरोड़कर नाना प्रकार की कसरते दिखाने में भी यही लोग माहिर थे। इन कसरतों में गरुड़ जी का आसन, अडंगनाथ एवं पारसनाथ की मूरत, कछुआ, मछली, मगर, मोर, बन्दर एवं सूपड़ा बनाने की क्रीडाएं प्रमुख थी। जमीन पर बैठकर अपने दोनो पांवो से सिर पर मटके रखने में भी यह लोग सिद्धस्त होते थे। व्यंग्य एवं विनोद में पटु ये लोग मौके पर ही आशु भाषा एवं वाक-पटुता से दर्शको को आश्चर्य चकित कर देते थे। अन्य फुटकर खेलों में कमल का फूल, मटकों का नाच, जलती हुई बोटल का नाच, तलवारों का नाच तथा तीन चोर का नाच मुख्य रहा है। इनमें कोई कथा नहीं रहती थी नृत्य ही प्रमुख रहता था। कमल के फूल में नृत्यकार ढोलक तीव्र थापों पर चकरी खाता हुआ सात रंग की पगड़ियों को बिखेरकर कमल का फूल बनाता था। यह फूल उण्डी तथा पंखुड़ियो सहित होता था। लगभग आधे घण्टे तक नृत्यकार की जोरदार चकरी देख दांतो तले उंगली दबानी पड़ती थी। मटकों तथा जलती हुई बोटल का नाच भी बड़ा कमाल का होता था।

पांवो से सिर पर मटके चढ़ाकर उठना-बैठना, चकरियां लेना तथा बैठके लगाना आदि ऐसे करतब है जिन्हें भवाई कलाकार ही कर सकते थे। तीन चोट में भाला, तलवार तथा बंदूक की तीनों चोटे एक साथ दिखाई जाती थी। नृत्य करते हुए ताल के मान पर ऊपर आकाश में भाला फेंकना, भाला फेंकते ही तुरन्त म्यान से तलवार निकालना और तुरन्त ही बंदूक को दागकर ढोलक के सम पर पुनः भाला झेलना हर किसी के बस का काम नहीं। भवाई बचपन से ही यह कला सीख जाते थे। उन्हें किसी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती थी। इनके प्रदर्शनों में इनकी स्त्रिया भाग नहीं लेती थी। स्त्री पात्रों की भूमिका निभाने वाले पुरुष बाल बड़े रखते थे तथा पात्र के अनुरूप ऐसे वस्त्राभूषण धारण करते थे जिससे जनता यह समझ भी नहीं पाती है कि यह पुरुष है। जनता यही समझती है की पुरुषों के साथ स्त्रियां भी नृत्य कर रही है। वस्तुतः भवाई गांवों में रहकर गांवों में ही अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इसके पीछे इनकी जीविकोपार्जन का रहस्य जुड़ा हुआ था (सामर 1947 : 25-30)⁴।

नृत्यों के स्वस्थ और सामुदायिक प्रयत्न तो सदैव ही सराहनीय रहेंगे। हमारा शहरी जीवन आल इतना बनावटी हो गया है कि उसके सांस्कृतिक विकास के लिये स्वस्थ और सुन्दर मनोरंजन की आवश्यकता है (व्यास 2004 : 35)⁵। नृत्य कला मेवाड़ की प्राचीन थाती है। यह नृत्य लगभग लोक गीतों पर ही आधारित है। मेवाड़ के लोक नृत्यों में स्वस्थ कला की परम्परा, जन-जन की उमंगे, जीवन की मुस्कान, प्रकृति का वैभव, मनुष्य की सौन्दर्य उपासना और मन की बंधन मुक्त उड़ान के दर्शन होते हैं। मेवाड़ की यह प्राचीन थाती अपने स्वच्छ प्राचीन रूप में न केवल जीवित रहे वरन् निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो जिससे वह जनता का स्वस्थ मनोरंजन करती हुई उनमें उमंग, नया जोश तथा नई चेतना भर सके। इन नृत्यों में गूढ़ मानवीय तत्व विद्यमान हैं। इसमें समाज कल्याण की महत्वपूर्ण सम्भावनाएँ भरी पड़ी हैं। यह नृत्य मनोरंजन का सषक्त माध्यम है। इन नृत्यों के माध्यम से हमें कई परम्पराएँ जो आधुनिक समय में लुप्त होती जा रही है, वह दिखाई देती हैं (गुप्त 1989 : 95)⁶।

निष्कर्ष :-

भवाई खेल धीरे-धीरे लुप्त प्रायः होते जा रहे हैं क्योंकि लोग इन नृत्यों को रूची लेकर नहीं देखने जा रहे हैं न ही इनके परम्परागत महत्व को समझने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार को इन नृत्यों को करने वाली पुरी टीम को विशेष प्रोत्साहन देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। जिससे यह नृत्य करने वाले लोगो का हौसला बरकरार रहे। सरकार को चाहिये की ऐसी योजना निकाले जिसमें परम्परागत नृत्य करने वाले लोगो का भरण-पोषण आसानी से हो सके साथ ही उनको नकद आमदनी भी मिल सके जिससे उनकी आने वाली अगली पीढ़ी भी रूची के साथ यह सभी नृत्य करती रहे और परम्परागत ज्ञान को बचाया जा सके। इस परम्परागत लोक नृत्य को बचाये रखने से समाज की एकजुटता एवं संस्कृति को संजोये रख सकते हैं, जिससे आने वाली अगली पीढ़ी भी इन नृत्यों के महत्व एवं उपयोगिता को समझ सके और इन नृत्यों को रूची के साथ देख सके।

भवाई नाट्य में बहुरूपिया कलाकार

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कौशिक, नीलम 2016। मेवाड़ के ऐतिहासिक लोक नृत्य। *शोध पत्रिका*, वर्ष-67(1-4) : 133-143।
2. सामर, देवीलाल 1964। भारतीय लोक नाट्यों के नाट्य तत्व। *शोध पत्रिका*, वर्ष-15(4) : 239-260।
3. निर्मला 1960। राजस्थान की लोक कलाभिव्यक्ति। *शोध पत्रिका*, वर्ष-11(3-4) : 36-40।
4. सामर, देवीलाल 1947। प्राचीन भारतीय रंगमंच। *शोध पत्रिका*, वर्ष-1(1) : 25-30।
5. व्यास, राजशेखर 2004। आर्किटेक्चरल ग्लोरिज ऑफ मेवाड़। उदयपुर : वेस्ट जोन कल्चरल सेन्टर।
6. गुप्त, परमेश्वरीलाल 1989। भारतीय वास्तुकला। वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन।

*** **